

**YER OSTI ILDIZXO`R XASHAROTLARI VA ULAR ATROFIDAGI
ILMIY NAZARIY TAXLILLAR****Olimov Anvarjon Mamirovich**

Qo`qon Universiteti, Ta`lim kafedrası

o`qituvchisi

aolimov321@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada qishloq xo`jaligi mavsumiy ekinlari hamda mevali daraxt va yosh ko`chatlarning ildiz sistemasiga havf solib kelayotgan yer osti ildizxo`r xasharotlari, ularni bartaraf qilish chora-tadbirlar hamda daraxt ildizlari ustida olib borilgan o`rganishlar haqidagi taxlillar keltirilgan.

Kalit so`zlar: Ildizxo`rlar, May qo`ng`izi lichinkasi, qarsildoq qo`ng`iz, simqurtlar, ildizlar, paxta, bug`doy, zaxarli, dorilar, kartoshka, qulpunoy, tuproq, ammiak, t ajriba.

Kirish

Mamalakatimiz qishloq xo`jaligi va bog`dorchilik sohalarida olib borilayotgan ishlar va yutuqlar taxsinga sazovordur. Bularga misollar qilib Oltiariq uzumlari, Varzangi va Quva anorlari, Baxmal olmalari, Chust bodomlari va yana ko`plab manzillarning meva va sabzavotlarini aytishi mumkin. Qishloq xo`jaligidagi yer maydonlarida to`qson bosti ekinlari ekilib yurtimiz axliga va bozor rastalariga chiqarilmoqda. Dexqon va bog`bonlar tomonidan yetishtirilayotgan maxsulotlar ortida ulkan mexnat yotadi. Yerga urug` qadab yoki ko`chat ekib, parvarish qilib, xosilini olishlikni o`zi ulkan mashaqqatni ko`rsatadi. Sabzavotlar, poliz ekinlari va mevalarning dunyo bozorlarida raqobatbardosh, sifatli bo`lishini ta`minlash maqsadida dexqonlar, bahor fasli kirishi bilan daraxtlar uyg`onmasidan avval daraxt tanalariga dastlabki ishlov berish amaliyotlari boshlab yuboradilar. Bunday amaliyotlarga Bordo hamda ISO qaynatmasini misol qilib keltirish mumkin. Shu kabi kimyoviy va agrotexnik amaliyotlar toki kuz mavsumi so`ngigacha bog`bonlar tomonidan olib

boriladi. Ushbu profilaktik ishlar yil davomida amalga oshirilib boriladi. Ekinlarga va mevali daraxtlarga zarar yetkazadigan shira va xasharotlarga mavsumiy kurash choralari ko`riladi. Daraxt tanasi va bargidagi turli xasharotlarga qarshi zaxarli preparatlar qo`llaniladi. Xasharotlarni nobud bo`lganini daraxt tanasi yoki barglarida ko`rishimiz mumkin. Lekin shunday xavfli xasharotlar ham borki ulani ko`rishni, yoki nobud bo`lganini, tuproq ostida mavjud yoki mavjud emaligini ko`ra olmaymiz. Bu yer osti ildizxo`r xasharotlari, May qo`ng`izi (*Melolonthinae*) hamda qarsildoq qo`ng`iz lichinkalari (simqurtlar) dur.

Quyida ushbu xavfli xasharot va ularni bartaraf qilish choralari, ular ustida olib borilgan usullar, tadqidotlar hamda natijalar xaqida bayon qilinadi.

Qishloq xo`jaligi ekinlari va bog`dorchilikda zararkurandalarga qarshi kurashishni qator usullari mavjud bo`lib, ushbu usullarga quyidagilar kiradi; agrotexnik, kimyoviy, fizikaviy, mexanik, biologik va o`simliklar karantinini o`z ichiga oladi. Shu bilan birgalikda tuproq ostidagi ildiz kemiruvchi xasharotlarga suvga zaxarli preparatlarni qo`shib oqizish orqali ham kurash choralari ko`rish mumkin.

Qishloq xo`jaligi maxsulotlari, mevali ko`chatlar va daraxtlarning rivojida ularning tomir sistemasi muhim ahamiyatga ega. Ekilgan turli xil ekinlar va daraxtlarning ildizlari to`g`ri rivojlansa, sog`lom va baquvvat bo`lsagina kutilgan xosilni olish mumkin bo`ladi. Lekin, ildiz xasharotlar tomonidan zararlansa ekin poyasi va xosillariga jiddiy ta`sir qiladi. Ildiz kemiruvchi xasharotlarga asosan may qo`ng`izi (*Melolonthinae*) hamda qarsildoq qo`ng`iz lichinkalari (simqurtlar) kiradi. Asosan ushbu ikki ildiz kemiruvchi xasharotlar yerga ekilgan ekinlar (paxta, bug`doy, kartoshka va qulupnay) va mevali ko`chatlar tomirini kemirib, ekinlar va o`simliklar rivojiga jiddiy ta`sir o`tkazadi.

Qarsildoq qo`ng`iz lichinkalari (simqurtlar) yer osti eng havfli ildiz xamda xosil (kartoshka, sarimsoqpiyoz, bug`doy, sabzi v.h.k) kemiruvchi xasharot bo`lib, uning tanasi uzunchoq, sariq rangli tanasi qattiq xitin bilan qoplangan Bosh qismi yassi, uch juft bir xildagi oyoqlari mavjud. Qarsildoq qo`ng`izlari hamahor bo`lib, simqurtlari

ekilgan urug`larni, yosh o`simlik ildizchalarini, poyaning yer osti qismlarini shikastlaydi.

May qo`ng`izi lichinkasi esa mayda ildizlar bilan bir qatorda yirik daraxt tomirlari, sabzavotlar xosillarini ham birdek kemirib kata talofatlar etkazadi.

Ushbu yer osti zararkurandalariga qarshi bir qancha tadqiqotlar olib borildi:

- Ushbu ikki xasharotlar barcha yer maydonlarida mavjud degan qarash noto`g`ri.

- Olib borilgan tadqiqot shuni ko`rsatdiki ikkita yonma-yon joylashgan erlarda birida ushbu zararkurandalar judayam ko`p, ikkinchisida esa umuman yo`qligi kuzatildi. Bunga ishonish qiyin, lekin ayni xaqiqat.

- Ildiz kemiruvchi xasharotlar sho`r va qatlami qattiq yerlarda uchramaydi.

- Ekilgan sabzavot maxsulotlari (kartoshka,sabzi,sholg`om,sarimsoq piyoz v.h.k) agar vaqtida yerdan kavlab olinmasa zararakurandalar ularni ham kemirib, yoki teshib yuborishlari mumkin.

- Bankalarga turli mevali daraxt ildizlari va 5 tadan may qo`ng`izi lichinkalaridan solinganida shuni kuzatildiki. Xatto anchayin taxir va achhiq bo`lgan shaftoli ildizlarini ham istemol qilganiga guvoh bo`lindi.

Turli mevali ildizlarida olib borilgan tadqiqot

- Aniqlanishicha xasharotlar ildizlarni shirin yoki taxirlarini ajratmas ekan.

- May qo`ng`izi lichinkasida o`ziga xos teri xidi mavjud bo`lib bu xid qurtlar joylashgan yer radiusi bo`ylab tuproq qatlamlarida tarqalib turadi. Tuproqdan namuna olib uni oddiy xidlaganida ham bu yoqimsiz, zararkuranda xidini darxol payqash mumkin.

- Ildiz kemiruvchilar mevali ko`chatlar va yosh daraxtlarni dastlab yer satxiga yaqin bo`lgan bo`g`iz qismidan kegin esa markaziy o`q ildizdan sekin-asta kemira boshlaydi.

- Ushbu ildizxo`rlar yer satxiga faqat qo`ng`iz bo`lib shakllanganida urug`lanish uchun uchib chiqadi. Lichinkalar esa tepaga umuman chiqmaydi.

Xalq orasida shunday gap yuradi; “qurtlarni bartaraf qilishda kunjaraga zaxarli preparatlarni aralashtirib yerga sochib qo`yilsa yerdan qurtlar tepaga chiqib xo`rakni yeb nobud bo`ladi”. Lekin bu amliyat hech qanday natija bermaganini kuzatish mumkin. Yerga sepilgan kunjaraning xidi anchayin o`tkir bo`lsada lekin zichlangan tuproq qatlamidan pastga tushmaydi. Agarda biror yoqimli xid (kunjara v.h.k) lar lichinkalarga etib borgudek bo`lganida ham ular tayyor yemishini (ildizlarni) tashlab tepaga ko`tarilmaydi. Bu xech qachon sodir bo`lmaydi.

Ildizxo`rlarni bartaraf qilish choralari mavjud bo`lib, profilaktikaning aksariyati kimyoviy preparatlar bilan ishlashdur. Bugungi kunda ushbu yer osti ildizxo`rlar uchun talaygina kimyoviy preparatlar mavjud bo`lib ularni o`simliklarni ximoya qilish dorixonalaridan xariq qilish mumkin. Quyida ushbu preparatlar nomlari jadval keltirilgan.

Kimyoviy preparatlarning nomlanishi		
1.	Bi-58	11. Metarizium
2.	Xlorofos	12. Petsilometsin
3.	Diazinu	13. Metavayt
4.	Vallar	14. Terradoks

5.	Antixrush	15.	Granulate
6.	Bazudin	16.	Innitsiator
7.	Zemlin	17.	Rembek
8.	Kuruzer	18.	“Masha” Antixrush
9.	Gauchi	19.	Aktara
10.	Vixor	20.	Nemabakt

Bundan tashqari, yerni shudgor qilish natijasida yer satxiga chiqib qolgan zararkurandalarni terib tashlash ham yaxshi natija beradi. Yoz va kuz oylarida yerni ag‘darish jarayonida uyda mavjud parrandalarni qo‘yib yuborish maqsadga muvofiqdir. Tovuqlar, may qo‘ng‘izi lichinkalari va simqurtlarni xush ko‘rib istemol qilishadi. Ular og‘darilgan yerlarni nazoratga olishadi va panjalari bilan yerni titib, qurtlarni topib oladi. Qushlar ham shudgorlangan yerlarga tezda uchib kelishadi. Bunday qushlarga qarg‘alar, maynalar, chumchuqlar, qora zag‘izg‘on va qizilishtonlarni misol qilish mumkin. Bog‘dorchilik uchun eng havfli bo‘lgan ksilofag-xasharotlarni (ildizxo‘rlar, mo‘ylovxo‘rlar) bu qushlar yuqotadi. Ayniqsa qizilishton va maynalar bu ishda juda faol bo‘lishadi.

Yil fasillari kesimida zararkurandalarga qarshi kurashish choralari

Bahor	<p>-Yerlarni pluglash, ko‘chat va daraxt yon-atrofini begona o‘tlardan tozalash.</p> <p>-Ekin va mevali bog‘larga sugo‘rish jarayonida 25% ammiak suyuqligini tomchilatib oqizdirish.</p> <p>-Ko‘chatlar va yosh daraxtlar tagini xovuzcha ko‘rinishida ochib, suv bilan birgalikda quyidagi Bi-58 (100 gr+3-4 l suv), Xlorofos (100 gr+2-3 l suv), Diazinu (100 gr+20 l suv) preparatlardan birini qo‘llash.</p>
--------------	---

Yoz	<p>-Yerlarga kaliy o`g`itidan sepib pluglash, ko`chat va daraxt yon-atrofini begona o`tlardan tozalash.</p> <p>-Ekin va mevali bog`larga sugo`rish jarayonida 25% ammiak suyuqligini yerni suvga bo`lgan extiyojiga qarab bir oyda minimum uch marotaba tomchilatib oqizdirish.</p> <p>- Ekin va ko`chatlarga fosforniy o`g`itlardan har 7-8 kunda oz-oz miqdorda berib borish</p> <p>- Ekinlar va yosh mevali ko`chatlar ildiz sistemasi jadal rivojlantirish uchun har suvida vitaminli birikmalar jamlangan Gumi hamda Korendan suvga qo`shib berish.</p>
Kuz	<p>- Yerlarni pluglash, ko`chat va daraxt yon-atrofini begona o`tlardan tozalash.</p> <p>-Ekin va mevali bog`larga sugo`rish jarayonida 25% ammiak suyuqligini tomchilatib oqizdirish. Hamda kimyoviy preparatlardan Vallar, Xlorofos va Zemlindan suvga qo`shib, ko`chatlar tagiga tez-tez quyish.</p> <p>-Kuzgi ekinlar (bug`doy,sarimsoq,) ekilayotganida urug`larga quyidagi Gaucho, Kuruzer, Maksim kabi dorilaridan aralashtirib ekish.</p>
Qish	<p>-Pluglangan yerlar va ko`chatzorlarga chilla yaxob suvini berish.</p> <p>- Bir marotaba yaxob suvi berilishidan avval yer satxiga kaliy tuzidan sepib kegin suv ochish</p>

Ildizxo`rlarga qarshi kurash yilning to`rt faslida birdek olib boriladi. Profilaktik tadbirlar May oyida biroz kuchaytiriladi. Sababi ildizxo`rlar aynan May oyida juda faol xarakter qilishgani bois, o`simlik va ko`chatlar ildizini yeb bitirmasidan avval kurash choralarini kuchaytirish kerak. May qo`ng`izi (*Melolonthinae*) lichinkasi, simqurtlarga nisbatan birmuncha xavfliroqdur.

Sababi simqurtlar mayda ekinlar va mayda tomirlarga zarar yetkazsa undan bir-muncha yirik ko`rinishdagi May qo`ng`izi lichinkasi asosan mevali daraxtlar ildizini kemirib daraxtlarni nobud qiladi. Uning bosh qismidagi xanjardek o`tkir qisqichlari har qanday ildizlarni qirqib olish xususiyatiga ega.

O`tkir qisqichli yirik , ildizxo`r, may qo`ng`izi lichinkasi

Mevali ko`chat va yosh daraxtlar tagi ochilib zaxarli preparatlar suv bilan birga qo`llanilganida zaxarli suv yerning qaysi qatlamigacha yetib borsa mavjud bo`lgan barcha jonzodlar nobud bo`ladi. Zararkurandalar bilan birgalikda yer ostidagi chuvalchanglar, buzoqboshilar, chumolilar va boshqa turdagi qo`ng`iz lichinkalari ham zararlanib, ulardan ba`zilari yer satxiga chiqib qoladi. Xavo sovushi bilan kimyoviy preparatlardan omon qolgan ba`zi zararkurandalar, yerning 50-60 sm chuqurligigacha tushib qishlaydi. Yozning birinchi oylaridan ildizxo`rlardan zararlangan ekinlar va yosh daraxtlar o`suvdan keskin to`xtaydi va asta daraxt barglari quriy boshlaydi. Ushbu xolatlarida yer ostidagi ildizxo`rlar daraxt tomirlarini 80% yeb birirgan bo`ladi va bu xolatda zararlangan o`simlik yoki daraxtlarni afsuski saqlab qolishni imkoni yo`q. Shuning uchun zararkurandalar mavjud bo`lgan yerlar, tez-tez plug bilan og`darib turish eng yaxshi agrotexnik tadbirlardan biridir.

Xulosa

O`zbekiston tuproq sharoitida yashab ko`plab dexqon va bog`bonlarning eng xavfli dushmanlariga aylanib borayotgan ikki zararkurandalar (May qo`ng`izi va Qarsildoq qo`ng`iz lichinkalari (simqurtlar) haqida ma`lumotlar, ular ustida olib borilgan amalyotlar va kurashish choralari haqida ma`lumotlar berildi. Zararkurandalarning immun tizimi boshqa turdoshlariga qaraganda birmuncha kuchli bo`lib faqatgina kuchli dozalardagi zaxarli preparatlardan qo`llanilganida nobud bo`lishi kuzatilgan. Ushbu zararkurandalar olib borilayotgan profilaktik kurashlarga qaramasdan ko`plab ekin va bog`lar tuproqlarida saqlanib qolmoqda. Bog`bonlar va dexqonlar sifatli mevalar va sabzavotlarni olishlari uchun o`simlik, mevali ko`chatlar ekishdan boshlab muntazam ravishda ushbu xasharotlarga qarshi kurashni tizimli olib borishlari maqsadga muvofiqdur.

Adabiyotlar:

1. Sh.Q.Yuldasheva, R.Z.Saydaliyeva, “BOG‘ ZARARKURANDALARI VA ULARGA QARSHI KURASHISH USULLARI”, Ta’limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari. Ilmiy maqola, 18-to’plam May,2023, 226 b.
- 2.E.Umurzakov, S.Axmedov, I.Mamasaliyev. “QISHLOQ XO’JALIK ENTOMOLOGIYASIDAN LABARATORIYA MASHG‘ULOTLARI”, O`quv qo`llanma, Samarqand-2021, 34 b, 101 b.
3. Sulaymonov.B.A, Boltayev.B.S, Komilov.Sh.T, “Qishloq xo`jalik ekinlari zararkurandalari va ularga qarshi kurash choralari”, Qo`llanma, T.:2013.
4. Xo`jayev.Sh.T, “Entomologiya, qishloq xo`jalik ekinlarini ximoya qilish va toksikologiya asoslari”, Darslik, 2019.